

JISMONIY SALOMATLIK DARAJASINI BAHOLASH USULLARI

Saxibova Go'zaloy Alisher qizi

Andijon davlat tibbiyot instituti, Ijtimoiy Gigiyena Kafedrasi, assistent.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14910329>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 11-fevral 2025 yil
Ma'qullandi: 12-fevral 2025 yil
Nashr qilindi: 22-fevral 2025 yil

KEY WORDS

jismoniy salomatlik, matematik model, moslashuv potentsiali, salomatlik darajalari, himoya-moslashuv, kompensatsion reaksiyalar, adaptatsion potentsial, donozologik holat.

ABSTRACT

Rivojlangan mamlakatlarda sog'liqni saqlash tizimlari sog'lom odamlarning salomatligini saqlash bo'yicha tadbirlarni faol rivojlantirmoqda. Individual salomatlik darajasini baholash va uni nazorat qilish bu jarayonning asosiy bosqichlaridan biridir. Amaliy tibbiyotda odatda inson jismoniy salomatligi faqat kasalliklarning yo'qligi sifatida baholanadi.

Jismoniy salomatlik - bu shaxsning hayot faoliyatining kompleks ko'rsatkichi bo'lib, uning organizmining moslashish imkoniyatlari darajasi bilan tavsiflanadi. Bu darajada organizmning asosiy gomeostaz parametrlari atrof-muhit faktorlarining ta'sirida saqlanib turadi. Jamoat salomatligini himoya qilishning muhim vazifalaridan biri - donozologik diagnostika vositalarini topish va ularni ijtimoiy sohada xizmatlar taqdim etishda yangilik sifatida e'lon qilishdir. Bu, deyarli sog'lom odamlarni tekshirishni maqsad qilib, xavf guruhlarini (XG), latent va tan olinmagan kasalliklarni aniqlash, ularning oldini olishni o'z ichiga oladi, bu esa rivojlanayotgan kasalliklarni klinik belgilari paydo bo'lguncha oldindan aniqlashga imkon beradi va bu jamoat salomatligi uchun dolzarb muammo hisoblanadi. Abu Ali Ibn Sino tadbiriga ko'ra sog'likni saqlash san'ati, odam tanasini unga munosib va yoqadigan narsalarni saqlash orqali o'sha "tabiiy ajal" deb ataladigan yoshga yetkazishdan iboratdir. Ibn Sino inson sog'ligini saqlashda asosiy narsa, umumiy va zaruriy sabablarni mo'tadil qilishni asos qilib, bunda yeyiladigan va ichiladigan narsalarni mo'tadil qilishga ko'proq e'tibor berish kerakligini ta'kidlaydi. Abu Ali ibn Sino o'zining tabiblik faoliyatida kishilarning salomatligini saqlash va kasallikning oldini olishdan iborat vazifani birinchi o'ringa qo'yib, bu vazifaning yechimini topish uchun ko'plab o'ta muhim tadbirlar ishlab chiqqan va amalga oshirish yo'llarini bayon etgan. Ibn Sino sog'likni saqlash ishini san'at deb biladi. Hozirgi vaqtda sog'liqni saqlash fanining faol rivojlanishi bilan prenozologik diagnostika, jamoat salomatligi profilaktikasi tibbiyotning asosiy qismiga aylandi, chunki u hali kasal bo'lmagan sog'lom odam tanasining turli funksional holatidagi salomatlik darajasini baholashni ta'minlaydi. Nozologikgacha bo'lgan holatlarning funksional diagnostikasining fundamental ahamiyati, birinchi navbatda, deyarli sog'lom odamning individual sog'lig'i holatida morfologik emas, balki funksional jihatdan qaytariladigan anormalliklarning mavjudligi bilan bog'liq bo'lib, ularni osongina tiklash mumkin. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, prenozologik diagnostika deganda kasallikning aniq belgilari hali mavjud bo'lmagan davrda tananing funksional holatini va uning moslashish qobiliyatini baholash, normal va patologik chegaradagi sharoitlarni tan olish tushunilishi kerak

Kuchni rivojlantirish. Odam salomatligini o'rganishga bag'ishlangan tadqiqotlar doimiy ravishda kuchni oshiruvchi mashqlar bajarish kuchni va mushak massasini ko'paytiradi hamda yog' komponentini kamaytiradi.

Agarda sizni tunda uxlashingiz qiyin bo'lsa, kunduzgi mashqlar bunda juda yaxshi yordam beradi. Jismoniy mashqlar bilan shug'ullangandan so'ng 5-6 soat o'tib, tana haroratini tabiiy pasayishi yuzaga keladi.

Suyaklarning mustahkamligi. Faol turmush tarzi suyaklar zichligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Og'ir yukni ko'tarish bilan doimiy bajariladigan jismoniy mashqlar osteogenezni stimullaydi, suyak massasini yo'qotilishini sekinlashtiradi va yosh bilan bog'liq bo'lgan suyak massasini yo'qotish shakllaridan biri bo'lgan-osteoporozdan himoya qilishi mumkin. Jismoniy mashqlar tayanch-harakat tizimini stimullaydi va yoshga bog'liq bo'lgan suyak massasini parchalanishni to'xtatadi. Biroq ayollarda menopauza boshlangandan so'ng besh yildan keyin suyaklar sinishini rivojlanish havfi va jismoniy faollik o'rtasidagi aloqalar aniqlanmadi. Yanada kechroq yuzaga keladigan postkoimakterik davrda kunda piyoda yurish son suyagi bo'ynini sinish ehtimolini 18%ga pasaytiradi.

Shaxsiy sifatlarning o'zgarishi. Jismoniy mashqlar ko'pincha bir qator shaxsiy sifatlarni noordinar namoyon bo'lishini talab etadi. Jismoniy mashqlar bilan shug'ullaish jarayonida turli qiyinchilarni yengib o'tish va o'zining xis tuyg'ularini boshqarish natijasida insonlar o'zlarida xarakterlarida hayot uchun sifatli va qimmatli bo'lgan qirralarni ishlab chiqadilar (mardlik, qat'iylik, mehnatsevarlik, qaror qabul qilish va boshqalar).

Shuning uchun salomatlikni miqdoriy baholash esa, uning dinamikasini kuzatish va sog'liqni mustahkamlash uchun ilmiy asoslangan tadbirlarni rejalashtirish talab qiladi. Ishlab chiqilgan matematik model yordamida aniqlangan, 190 nafar amalda sog'lom, sport bilan shug'ullanmaydigan, har ikki jinsdagi yoshlarning jismoniy salomatligining integral darajalarini miqdoriy baholash natijalari keltirilgan. Taniqli olimlar tomonidan taklif etilgan zamonaviy salomatlikni miqdoriy baholash usullarining ayrimlari keltirilgan.

Harakat faolligini pasayishi gipokineziya bo'lib, u organizmning fiziologik yetilmaganligi, o'ziga xos bo'lgan chegaralangan bo'shliqdagi maxsus mehnat sharoiti va bir qator boshqa sabablar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ba'zi xolatlarda (gipsli bog'lam, o'rindan qimiray olmaslik) harakatning butunlay bo'lmasligi yoki akineziya yuzaga kelishi mumkin, bu esa organizm tomonidan yanada og'ir o'tkaziladi. Unga yaqin bo'lgan tushuncha-gipodinamiya ham mavjud. Bu mushaklar zo'riqishini pasayishi bo'lib, bunda harakat amalga oshiriladi ammo bunda mushak apparatiga juda oz darajada yuklama tushadi. Har ikki xolatda ham skelet mushaklari mutlaqo kam miqdorda yuklamaga ega bo'ladi. Harakatga bo'lgan biologik ehtiyojning juda katta yetishmasligi yuzaga keladi, bu esa funksional xolatni va organizmni mehnat qobiliyatini keskin pasaytiradi.

Harakat faoligini pasayishi mushak apparati va ichki organlarni uyg'unlikda ishlashini buzilishiga olib keladi. Gipokineziyada skelet mushaklari va miokard tuzilmasi o'zgaradi, immunologik faollik, shuningdek organizmni isib ketish, sovuq qotish, kislorod yetishmasligiga chidamliligi pasayadi. 7-8 kun davomida harakatsiz yotishdan so'ng odamlarda: apatiya, tez unitish, jiddiy mashg'ulotlarda diqqatni bir joyga jamlay olmaslik, uyquni buzilishi paydo bo'ladi; mushak kuchi keskin pasayadi, nafaqat murakkab, balki oddiy harakatlar uchun ham koordinatsiya buziladi; skelet mushaklarining qisqaruvchanligi yomonlashadi, mushak oqsillarining fizik-kimyoviy xususiyatlar o'zgaradi; suyak to'qimasida kalsiy miqdorini kamayishi kabi funksional buzilishlar kuzatiladi.

Xulosa qilib shuni ta'kidlash lozimki, gipokineziya va gipodinamiya inson organizmidagi barcha jarayonlar uchun amaliy jihatdan salbiy ta'sir ko'rsatadi. Kam harakatli hayot tarzida yurak qon-tomir va nafas tizimi, tayanch-harakat apparati aziyat chekadi, modda almashinuvi va asab tizim Harakat faoligini pasayishi mushak apparati va ichki organlarni uyg'unlikda ishlashini buzilishiga olib keladi. Gipokineziyada skelet mushaklari va miokard tuzilmasi o'zgaradi, immunologik faollik, shuningdek organizmni isib ketish, sovuq qotish, kislorod

yetishmasligiga chidamliligi pasayadi. 7-8 kun davomida harakatsiz yotishdan so'ng odamlarda: apatiya, tez unitish, jiddiy mashg'ulotlarda diqqatni bir joyga jamlay olmaslik, uyquni buzilishi paydo bo'ladi; mushak kuchi keskin pasayadi, nafaqat murakkab, balki oddiy harakatlar uchun ham koordinatsiya buziladi; skelet mushaklarining qisqaruvchanligi yomonlashadi, mushak oqsillarining fizik-kimyoviy xususiyatlar o'zgaradi; suyak to'qimasida kalsiy miqdorini kamayishi kabi funksional buzilishlar kuzatiladi.

Xulosa qilib shuni ta'kidlash lozimki, gipokineziya va gipodinamiya inson organizmidagi barcha jarayonlar uchun amaliy jihatdan salbiy ta'sir ko'rsatadi. Kam harakatli hayot tarzida yurak qon-tomir va nafas tizimi, tayanch-harakat apparati aziyat chekadi, modda almashinuvi va asab tizim.

Foydalangan adabiyotlar royxati:

1. Avezova G.S. Noinfeksion kasalliklar epidemiologiyasi va profilaktikasi// O'quv qo'llanma - Toshkent, 2022; 210 bet
2. MamatqulovB., Nodirov T. Sog'lom turmush tarzi va oila salomatligi. O'quv qo'llanma. Qarshi, 2018.
3. Guloyim Sattarovna Avezova, Zarnigor Beshimova, Gulshod Sattarovna Avezova. Means and problems of forming a healthy lifestyle among the population. The Americcan journal of medical sciences and pharmaceutical research, (2021) 3(05), 73-77
4. Irgashev Sh.B. "Valeologiya". Darslik. Toshkent, 2015.
5. Sultanova, N. S., Bobomuratov, T. A., Mallaev, S. S., & Xoshimov, A. A. (2022). THE ROLE OF BREASTFEEDING IN THE PSYCHO-SOCIAL ADAPTATION OF CHILDREN IN SOCIETY. British Medical Journal, 2(6).
6. Bobomuratov, T. A., Nurmatova, N. F., Sultanova, N. S., Mallaev, S. S., & Fayziev, N. N. (2022). Brestfeeding and Genetic Features of Juvenile Rheumatoid Arthritis. Journal of Pharmaceutical Negative Results, 1983-1988.

INNOVATIVE
ACADEMY